

मजदूर आन्दोलन के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख

डॉ. रश्मि

पूर्व शोधार्थी, इतिहास विभाग,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

Corresponding Author- डॉ. रश्मि

सारांश:

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता सी.आर. दास ने की। ए.आई.टी.यू.सी. के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, वे इससे पहले कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी मजदूर आंदोलन को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से नहीं स्वीकार किया। सर्वहारा विचार उनके लिए हमेशा विदेशी थे। कांग्रेस में बहुत से लोग मजदूर वर्ग विरोधी पूर्वधारणा से ग्रसित थे। कुछ लोग इसके प्रति मानवतावादी रुख रखते थे तो कुछ लोग मजदूरों के आर्थिक संघर्ष संगठित करने से ज्यादा उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने में रुचि रखते थे। और भारतीय पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष को कांग्रेसी नेतृत्व द्वारा अधिकतर नापसंद किया जाता था। पूंजीवादी विचारधारा से अनुप्राणित कांग्रेस, कभी भी मजदूर वर्ग को पूंजी और साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारी और समझौताहीन संघर्ष चालाने वाली शक्ति के रूप में नहीं समझ सकी। लेकिन संपूर्ण रूप में कांग्रेस ने इस विशाल असंगठित जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक उपयोगी सामग्री समझा। इस प्रकार कांग्रेस मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग के आधीन भूमिका निभाने से अधिक देखने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए धीरे-धीरे मजदूर वर्ग की वर्ग चेतना विकसित होने के साथ, क्रांतिकारी मजदूर वर्ग और सुधारवादी पूंजीपतियों के बीच झड़पें और अंतर्विरोध पनपने लगे और भारत के राजनीतिक इतिहास में यह अपरिहार्य परिघटना के रूप में अभिव्यक्त हुआ।

प्रस्तावना:

सन् 1920 में ए.आई.टी.यू.सी. का प्रथम अधिवेशन होने से ठीक पहले सन् 1919 में अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने दृष्टिकोण से मजदूरों को ट्रेड यूनियन में संगठित करने का निर्णय लिया। दूसरे वर्ष कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लाला लाजपत राय, सी.आर. दास और मिस अनुसुइयाबाई साराभाई को लेकर एक कमेटी गठित कर मजदूरों के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को निर्देशित किया। मजदूरों के संबंध में नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया, 'कांग्रेस भारत में मजदूरों द्वारा अपने न्यायसंगत अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ट्रेड यूनियन संगठन द्वारा संघर्ष संचालित करने का समर्थन करती है उनसे अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करती है और कानून और व्यवस्था के झूठे तर्क के आधार पर भारतीय मजदूरों का बर्बर दमन करने की नीतियों की निंदा करती है। इसे अभिलेख में दर्ज करती है। कांग्रेस का विचार है कि भारतीय मजदूरों को उनकी हालत सुधारने और कल्याण के लिए और उनके न्यायसंगत अधिकारों की प्राप्ति के लिए और (1) भारतीय मजदूरों (2) विदेशी संस्थानों द्वारा भारतीय स्रोतों के शोषण को रोकने के लिए संगठित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस विषय में कारगर कदम उठाने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए।'

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रस्ताव में केवल विदेशी संस्थानों द्वारा भारतीय मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए मजदूरों को संगठित करने की आवश्यकता महसूस की गई लेकिन भारतीय पूंजी द्वारा मजदूरों के शोषण के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। इसके अलावा ए.आई.टी.यू.सी. के गठन की तारीख से दो माह बाद कांग्रेस का नागपुर सम्मेलन हुआ तब तक कांग्रेस के मजदूर संबंधी प्रस्ताव में भारत के प्रथम मजदूर संगठन ए.आई.टी.यू.सी. के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। यह मात्र आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि यह निष्कर्ष निकालना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कांग्रेस ए.आई.टी.यू.सी. से बाहर मजदूरों को संगठित करना चाहती थी। गांधीजी द्वारा ए.आई.टी.यू.सी.

के गठन से विमुखता दरशाना इस विचार की पुष्टि करता है। इस संदर्भ में एक और घटना का गंभीर विश्लेषण आवश्यक है। ए.आई.टी.यू.सी. द्वारा इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन में भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधित्व के लिए लाला लाजपत राय को नामित किया गया था। लेकिन 31 जुलाई 1921 को ए.आई.टी.यू.सी. की कार्यकारिणी की बैठक में, लालाजी ने आई.एल.ओ. में प्रतिनिधित्व करने में असमर्थता व्यक्त की इसलिए उनके स्थान पर एन. एम. जोशी को चुना गया। इसके बाद लालाजी ने विनम्रतापूर्वक अस्वस्थता का कारण बता कर ए.आई.टी.यू.सी. की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। लाला जी द्वारा आई.एल.ओ. में प्रतिनिधित्व करने से असमर्थता व्यक्त करना, अध्यक्षीय पद से उनका इस्तीफा और गांधीजी द्वारा ए.आई.टी.यू.सी. के गठन से विमुखता। यदि इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकालना अतार्किक नहीं होगा कि नागपुर अधिवेशन तक कांग्रेस ए.आई.टी.यू.सी. को अपनी इच्छा के अनुकूल मजदूर संगठन नहीं मानती थी। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि लाला जी द्वारा आई.एल.ओ. के लिए नामित किया जाना न स्वीकारना और ए.आई.टी.यू.सी. के अध्यक्षीय पद से इस्तीफा भी गांधीजी की नापसंदगी का ही परिणाम था।

ए.आई.टी.यू.सी. से प्रारंभिक घृणा के बावजूद, कांग्रेस ने बहुत जल्द सचाई समझ ली और ए.आई.टी.यू.सी. को स्वीकार कर लिया। 1922 में गया सम्मेलन में कांग्रेस ने एक भिन्न कार्यनीति अपनाई। कांग्रेस ने न केवल ए.आई.टी.यू.सी. का अस्तित्व स्वीकार किया बल्कि मजदूरों को संगठित करने के प्रयास की सराहना की। इससे बढ़कर ए.आई.टी.यू.सी. के कार्यों में मदद के लिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की एक समिति का गठन किया। कांग्रेस ने निर्णय किया, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और विभिन्न किसान सभाओं द्वारा भारत के मजदूरों को संगठित करने का स्वागत करते हुए औद्योगिक और खेत मजदूर दोनों को संगठित करने के लिए निम्नलिखित लोगों की कमेटी, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्य समिति को मदद करने या शामिल करने के अधिकार के साथ गठित की। इस समिति में (1) सी.एफ. आन्दीव, (2) जे.एम. सेनगुप्ता,

(3) एस.एन. हलधर, (4) स्वामीदीना नाथ, (5) डॉ. डी.डी. साथी और (6) सिंगरावेलू चेडियर थे।

इस प्रस्ताव ने ए.आई.टी. यू.सी. में कार्य करने के इच्छुक कांग्रेसियों को आज्ञा प्रदान कर दी। धीरे-धीरे सी. आर. दास, सुभाषचंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रसिद्ध नेता ए.आई.टी.यू.सी. से संबद्ध हो गए। ए.आई.टी.यू.सी. में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेता, अपने साथ अपनी शुद्ध और सरल पूंजीवादी, सुधारवादी विचारधारा और चिंतन पद्धति साथ लेकर आए। इसलिए उनके वर्ग सहयोग के सिद्धांत और सर्वहारा के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बीच अंतर्विरोध शुरू हो गया। इस कारण शुरुआती परिस्थिति में वास्तविक परिवर्तन हो गया। बड़े पैमाने पर इस अंतर्विरोध के पनपने से, राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से ए.आई.टी.यू.सी. से संबंध विच्छेद कर लिए और पूर्णतः अपने वर्ग सिद्धांत के अनुरूप, अपने पूर्ण नियंत्रण में कांग्रेस ने अलग मजदूर संगठन की स्थापना कर ली।

ए.आई.टी.यू.सी. का तीसरा अधिवेशन सन् 1923 की 24 से 26 मार्च तक लाहौर में संपन्न हुआ। उस समय तक लाहौर शहर का अधिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। सी.आर. दास ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। बारदोली में गांधीजी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद से सी. आर. दास स्वराज पार्टी को गठित कर राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ देने में व्यस्त थे। इसलिए इस स्तर के राष्ट्रीय नेता द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता वास्तव में महत्व की बात थी।

लेकिन पहले दो अधिवेशनों की तुलना में इस तीसरे अधिवेशन में संख्या से लेकर अन्य तमाम पहलुओं से कमी थी। यह अधिवेशन पूर्णतः एक फीका अधिवेशन था। मुश्किल से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया। यह वास्तव में देश के राजनीतिक और मजदूर आंदोलन में असफलता और ठहराव का समय था।

इस अधिवेशन में युद्ध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में कहा गया, 'इस सम्मेलन का विचार है कि युद्ध मजदूर जनता के लिए बहुत हानिकार साबित हुआ है और इसलिए उनको भविष्य में युद्ध संचालन में भाग न लेने और युद्धरत शक्तियों को किसी भी तरह से या किसी भी रूप में मदद न करने की सलाह दी जानी है। खास कर तब जबकि युद्ध अन्यायकारी हो।' सम्मेलन ने सरकार से बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी से सुरक्षा के लिए कानून बनाने का आग्रह किया।

सी.आर. दास की अध्यक्षता में, ए.आई.टी.यू.सी. का चौथा अधिवेशन 30-31 मार्च 1924 को कोलकाता में संपन्न हुआ। देश भर से 150 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। विश्व के उत्पीड़ित जनसमुदाय के महान नेता लेनिन का निधन हो चुका था। यह महत्वपूर्ण था कि इस अधिवेशन ने लेनिन की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। एक अन्य प्रस्ताव में अधिवेशन ने विधान परिषद में मजदूरों का प्रतिनिधित्व, और मजदूरों को मताधिकार, की मांग की। रेलवे में मजदूरों की छंटनी, और पूंजी और मजदूरों के विवाद में पुलिस और सेना के इस्तेमाल पर सशक्त विरोध प्रकट किया। अधिवेशन में डी. आर. टेंगडी, मुकुंदलाल सरकार, शमसुद्दीन हसन और श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता को लेकर एक कमेटी का गठन, ए.आई.टी.यू.सी. के संविधान में संशोधन के लिए किया गया। 17 अगस्त 1924 को हुई कार्यकारिणी की बैठक में संविधान में संशोधन किया गया और ट्रेड यूनियन

कांग्रेस के अधिकृत पत्र के रूप में आल इंडिया ट्रेड यूनियन बुलेटिन निकालने का फैसला किया गया।

इस अधिवेशन में 'वरकर्स वेलफेयर लीग आफ इंडिया, लंदन' को इंग्लैंड में ए.आई.टी.यू.सी. का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया।

इस अधिवेशन के संबंध में बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सचिव मुकुंद लाल सरकार को एम.एन. राय द्वारा भेजे पत्र का संदर्भ, सर डेविड पीटर ने पेश किया। मिस्टर पीटर की सूचना के अनुसार, 'आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में एम.एन. राय ने मुकुंद लाल सरकार को लिखे पत्र में मजदूर वर्ग के नेताओं द्वारा विश्वासघात का सविस्तार वर्णन किया और कांग्रेस के सचिव चमनलाल की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने नए नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मजदूरों से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि भेजने को कहा और सुझाव दिया कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मजदूर वर्ग का सच्चा संगठन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मजदूरों के लक्ष्य, कांटो भरे क्रांतिकारी मार्ग पर चल कर ही पूरा हो सकता है।'

इस दौर में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संबंध में ए.आई.टी.यू.सी. ने अपने को *ब्रिटिश ब्यूरो आफ द रेड इंटरनेशनल आफ लेबर्स यूनियन्स* से संबद्ध किया। इस संदर्भ में मिस्टर पीटर ने लिखा :
रेड इंटरनेशनल आफ लेबर यूनियन्स (आर.आई.एल.यू.) का एक पत्र मद्रास के तामिल अखबार में प्रकाशित हुआ जिसमें ए.आई.टी.यू.सी. से आर.आई.एल.यू. से संबद्धता के लिए आग्रह किया गया था। इस पत्र पर एक प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट जार्ज हार्डी के हस्ताक्षर थे। वह राय को भली प्रकार जानते थे और जर्मनी में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में उनके साथ रहे थे। अपने पत्र में हार्डी ने कहा कि हमारा ब्यूरो सुदूर पूर्व के मजदूर आंदोलनों में गहरी रुचि रखता है। आर.आई.एल.यू. ने जावा की परिवहन मजदूरों की यूनियन और चीन के नाविकों की यूनियन को जोड़ा है लेकिन मुझे भारतीय मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता के बारे में क्या विचार है पता नहीं लग सका। जिस प्रश्न के बारे में लेखक ने अपना विचार स्पष्ट रूप से लिखा। उसने ए.आई.टी.यू.सी. को ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स, एम्सटर्डम से संबद्धता हासिल करने के खिलाफ चेतावनी भी दी क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करती थी। इसके बाद रेड इंटरनेशनल आफ लेबर यूनियन के ब्रिटिश ब्यूरो के अध्यक्ष टाम मैने ने आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव को पत्र लिखा। पत्र में आशा व्यक्त की गई कि वह दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव समाप्त होगा। भारतीय ट्रेड यूनियन, भारत मजदूरों और किसानों को पूंजी के शोषण से मुक्त कराने के लिए अग्रसर होगी। टाम मैने ने रेड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की प्रशंसा की जिसका निर्माण पूंजीवादी और साम्राज्यवादी प्रभुत्व को ध्वस्त करने वाले विजयी रूसी सर्वहारा ने किया। अंत में उसने यूरोप और अमरीका के क्रांतिकारी मजदूरों के साथ भारतीय मजदूरों के घनिष्ठ संबंधों की कामना की।

विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता के प्रयासों के साथ-साथ अपने देश में भी भारतीय मजदूर वर्ग ने अनेक पत्रिकाएं निकाल कर मजदूरों-किसानों के हितों का पक्षपोषण किया और समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाया। यह पत्र पत्रिकाएं कम्युनिस्टों द्वारा और कुछ गैर

कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं द्वारा भी प्रकाशित होती थीं। एस. ए. डांगे द्वारा संपादित सोशलिस्ट पत्रिका का प्रथम अंक 1922 में मुंबई से प्रकाशित हुआ। यह पत्रिका समाजवादी विचारों की प्रचारक थी। सन् 1926 में मुजफ्फर अहमद द्वारा संपादित, बंगाली सप्ताहिक गनवानी प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक मजदूरों किसानों के हितों की हिमायत करता था और समाजवादी दृष्टिकोण के बारे में बताता था। इसी प्रकार श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता द्वारा संपादित श्रमिक और कुतुबुद्दीन अहमद द्वारा संपादित मजदूर दृढ़ता से मजदूर हितों को सामने रखते थे और दोनों बंगाल से प्रकाशित होते थे। इसी प्रकार भारत के अनेक स्थानों से कीर्ती किसान, स्पार्क और क्रांति ऐसी बहुत सी पत्र-पत्रिकाएं मजदूर वर्ग के विचारों का प्रसार करतीं और पूंजीवाद के खूंखार चरित्र का भंडाफोड़ करते थे। एम.एन. राय द्वारा संपादित इमीगिरी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया का पहला पाक्षिक मुख पत्र द वैन गार्ड आफ द इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से 1923 में प्रकाशित होना शुरू हुआ और गुप्त ढंग से भारत में आने लगा। बाद में इस पत्रिका का नाम बदल कर एडवांस गार्ड और फिर वैन गार्ड कर दिया गया। इनको गुप्त ढंग से भारत के कुछ खास लोगों के बीच वितरित किया जाता था।

इन पत्र-पत्रिकाओं द्वारा मजदूर वर्ग की चेतना विकसित करने और उनकी समस्याओं को आम जनता के सामने पेश करने में जो योगदान किया गया, वह अपरिमेय है।

कानपुर कम्युनिस्ट कांसपिरेसी केस' की सुनवाई के ठीक बाद 14 फरवरी 1925 को ए.आई.टी.यूसी. का पांचवां अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 66 प्रतिनिधि शामिल हुआ और इसकी अध्यक्षता डी. आर. टेगडी ने की।

मिस्टर टेगडी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण और भूमि के बंटवारे की मांग उठाई। अधिवेशन ने प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार की मांग की। एक प्रस्ताव में सभी उद्योगों, व्यवसायों और सरकारी संस्थानों में जीवनयापन योग्य न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई। इस अधिवेशन में ए.आई.टी.यूसी. के संविधान में कुछ संशोधन किए गए। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए विश्व के किसी भाग में समान उद्देश्य वाले मजदूर संगठनों के साथ सहयोग और संबद्धता का निर्णय लिया गया।

इस अधिवेशन में सी.एफ. आन्दीव को अध्यक्ष, वी. वी. गिरि को उपाध्यक्ष और एन.एम. जोशी को महासचिव चुना गया। रेड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन्स के ब्रिटिश ब्यूरो के प्रसिद्ध सदस्य परसी ई. ग्लैडिंग की इस अधिवेशन में उपस्थिति एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने लंदन की एमलगमेटेड यूनियन आफ इंजीनियर्स की तरफ से मित्र संगठन के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। मि. ग्लैडिंग, इंग्लैंड में नेशनल माइनरिटी मूवमेंट (राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के आंदोलन) से संबद्ध थे। मि. ग्लैडिंग ने भारत में बहुत से मजदूर केंद्रों को दौरा किया।

वी.वी. गिरि की अध्यक्षता में ए.आई.टी.यूसी. का छठा सम्मेलन 9-10 जनवरी 1926 को मद्रास में संपन्न हुआ। 27 यूनियनों से 80 हजार मजदूरों का प्रतिनिधित्व 110 प्रतिनिधियों ने किया। 1 लाख 25 हजार सदस्यता वाली 52 संबद्ध यूनियनों ने भागीदारी की। इस अधिवेशन

के बाद ए.आई.टी.यूसी. का कार्यालय मुंबई से हटाकर कोलकाता कर दिया गया।

सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन, मास्को और रेड इंटरनेशनल आफ ट्रेड यूनियन्स की ओर से अधिवेशन में शुभकामना संदेश प्राप्त हुए। संदेश में भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता के लिए साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ चलाए जा रहे संघर्ष के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई और कहा गया कि उत्पीड़ित जनता को जागृत करने का अर्थ साम्राज्यवाद को प्राणघातक ठोकर मारना है। दूसरे संदेश में कहा गया कि 'यू.एस.एस. आर. सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन्स, भारत में मित्र ट्रेड यूनियनों से सीधे संपर्क स्थापित कर प्रसन्नता का अनुभव करती है। और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि को सोवियत रूस में देखने की आशा रखती है।' संदेश में आगे कहा गया, 'सोवियत रूस और भारत की ट्रेड यूनियनों के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के मजदूरों के व्यापक हित में है।'

दूसरे संदेश में ए.आई.टी.यूसी. और चीन, फ्रांस, मिस्त्र आदि की ट्रेड यूनियनों के बीच संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया और भारतीय मजदूरों द्वारा 'मुंबई के सूती कपड़ा मजदूरों की शानदार, विजयी हड़ताल' में 'सर्वहारा एकजुटता' प्रदर्शित करने के लिए बधाई दी।

इस दौरान भारत की बहुत सी ट्रेड यूनियनों द्वारा संदेश भेजे गए जिनमें भारतीय मजदूर वर्ग आंदोलन द्वारा घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के बारे में कहा गया था। मार्च 1926 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारिणी ने तार द्वारा कलकता प्रेस इंप्लाइज एसोसिएशन द्वारा आजादी के लिए संघर्ष के साथ एकजुटता प्रदर्शित की और कहा, 'इस संघर्ष में राष्ट्रीय पत्रकारों का बहुत महत्व है। वे साम्राज्यवादी प्रेस और समाचार एजेंसियों द्वारा उत्पन्न की गई नाकेबंदी को तोड़ रहे हैं।'

तत्कालीन गुप्तचर विभाग के निदेशक सर डेविड पीटर के लेखों से यह उद्घाटित हुआ कि सोवियत रूस की सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन ने 24 अक्टूबर 1926 को ए.आई.टी.यूसी. कोलकाता को एक टेली ग्राफ भेज कर मास्को में आयोजित सोवियत रूस की सातवीं ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लिए मित्र प्रतिनिधि भेजने को कहा लेकिन मिस्टर पीटर के अनुसार टेलीग्राम को बीच में ही रोक लिया गया।

इस अवधि में भारतीय मजदूर नेताओं द्वारा भी विदेशों के मजदूर आंदोलनों से कुछ संपर्क बनाने के साहसिक प्रयास हुए। जिनेवा में आयोजित, अप्रैल 1925 के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में एन.एम. जोशी ने भागीदारी की। चमन लाल उनके सहयोगी के रूप में गए। और सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में भारतीय मजदूरों के शोषण का तीखा खुलासा किया। अपने भाषण में कहा, 'जो लोग भारतीय स्थितियों से परिचित हैं वह भली प्रकार यह जानते हैं कि भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड जब शिमला गए तो उन किसानों को जबरिया उनके लिए सड़क निर्माण में लगाया गया जिनसे उनकी जमीनें छीन ली गई थी। यह उन महामहीम की यात्रा के लिए था... उसके बाद उन्होंने भारत के बागान मजदूरों की अत्यधिक कम मजदूरी और खदान, जूट और सूती कपड़ा मजदूरों की स्थिति का वर्णन किया।

भारतीय मजदूर नेताओं ने जिनेवा से पेरिस और लंदन का दौरा किया। इस बीच उन्होंने साम्राज्यवाद के

खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष करने वाले महत्वपूर्ण मजदूर और राजनीतिक नेताओं से संपर्क किया। चमन लाल ने 10 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉनमाउथ सम्मेलन में भागीदारी की। ब्रिटिश शोषकों को बुरी तरह से फटकराते हुए अपने भाषण में उन्होंने कहा, 'अगर साम्राज्यवादी लाखों भारतीय मजदूरों को औद्योगिक गुलामी में रखना चाहते हैं तो इनका सर्वनाश हो...'

इन मजदूर नेताओं ने 18-19 सितंबर 1926 को पोलर टाउन हाल, लंदन में संपन्न हुए राष्ट्रीय वामपंथी आंदोलन के सम्मेलन में भी भाग लिया, उनके साथ पुलिन बिहारी शील और क्लेमेन्स पाम दत्त भी थे।

इन प्रयासों के अतिरिक्त लंदन में वरकर्स वेलफेयर लीग आफ इंडिया ने इंग्लैंड में भारतीय मजदूरों के हितों को प्रचारित करने का कठिन कार्य शुरू किया और उनके आर्थिक और राजनीतिक शोषण के खिलाफ खुला समर्थन दिया।

जब संघर्षरत भारतीय मजदूरों के लिए विदेशों से सहायता और सहयोग आता रहा तो भारतीय ट्रेड यूनियनों ने भी अपनी कम क्षमता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया। इंग्लैंड में संघर्षरत खदान मजदूरों द्वारा ए.आई.टी.यू.सी. को भेजे टेली ग्राम में आर्थिक मदद की मांग की। एन.एम. जोशी ने विभिन्न मजदूर संगठनों से चंदा एकत्र कर हड़तालियों के सहायता 600 पाउंड की राशि भेजी। आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से मुकुंद लाल ने भी 35 पाउंड की राशि भेजी।

पहले हुए विचार विमर्श से यह उद्घाटित होता है कि पहले दो अधिवेशनों और बाद के ए.आई.टी.यू.सी. के अधिवेशनों में पहले हुए विचार-विमर्श से ए.आई.टी.यू.सी. के पहले दो अधिवेशनों और बाद के अधिवेशनों के बीच विरोधाभास उद्घाटित होता है। झरिया अधिवेशन से तुलना करने पर यह विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। झरिया सम्मेलन भारी उत्साहपूर्ण वातावरण में भारी संख्या में मजदूर प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ था। लेकिन पहले दो अधिवेशनों की तुलना में बाद के अधिवेशनों में मध्यवर्गीय संगठनकर्ता मुख्य सहभागी थे। निर्णय लेने के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। इन अधिवेशनों में पश्चाताप योग्य कमजोरियां, सीमाएं और निराशा दिखी। निर्णय घिसे-पिटे और सरकार से औपचारिक अपील करने तक सीमित थे। पांचवें अधिवेशन की रिपोर्ट में उत्तर-पश्चिमी रेलवे के हड़ताली मजदूरों और मुंबई के सूती मिल मजदूरों को सहायता और सहयोग का संदर्भ मिलता है लेकिन उसके लिए भी कोई कार्यक्रम या संगठन की योजना मजदूरों के समक्ष नहीं रखी गई।

इस अवधि में ए.आई.टी.यू.सी. वास्तव में एक उच्च वर्ग के संगठन में बदल गया जिसका जमीनी स्तर के मजदूरों से नाम मात्र का संबंध रह गया। कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं के जरिए इसे एक राजनीतिक मंच के रूप में प्रयोग किया जा रहा था न कि लाखों मजदूरों के संघर्ष के मंच के रूप में।

सांगठनिक रूप से भी यह काफी ढीला ढाला हो गया था। बंगाल, मुंबई और मद्रास की प्रांतीय शाखाओं का कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं था। उनकी कार्यवाही केवल प्रतिनिधि भेजने तक सीमित हो गई थी। केंद्र और शाखाओं के बीच शायद ही कभी रिपोर्टों का आदान-प्रदान होता हो। अंदरूनी कार्यवाहियां भी सामान्य ही थीं। बहुत कम बैठकें हुईं जिनकी कार्यवाही सामान्य थी और अन्य

गतिविधियां भी बिलकुल नित्यक्रिया की तरह थीं। कोष की स्थिति इतनी दयनीय थी कि इस संगठन का वार्षिक लेन-देन एक हजार से नहीं बढ़ सका। दूसरे अधिवेशन के बाद वार्षिक रिपोर्ट के पन्ने भी घट गए थे।

इस बेढंगी कार्यशैली से व्याकुल होकर चौथे अधिवेशन में आए कुछ क्रांतिकारी विचार वाले प्रतिनिधियों ने कार्यवाहियों को गति प्रदान करने के लिए कुछ सांगठनिक परिवर्तन का आग्रह किया। इससे ए. आई.टी.यू.सी. के संविधान में कुछ स्वागत योग्य संशोधन हुए।

संगठन का नेतृत्व अभी भी राष्ट्रीय सुधारवादियों के हाथ में था। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और कार्यपद्धति ने ए.आई.टी.यू.सी. के चरित्र और कार्यशीलता को काफी प्रभावित किया। इसलिए तीसरे अधिवेशन के बारे में 'इमीगिरी' भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मुख पत्र 'वैन गार्ड' में 15 मई 1923 को लिखा, 'लाहौर का इकट्ठा होना केवल नाम के लिए मजदूरों को एकत्र होना था। वहां पर शुद्ध राष्ट्रीयतावाद और मानवतावादी आदर्शों का बोलबाला था। राष्ट्रवादी नेता व्यावहारिक रूप में मजदूरों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे।'

लेकिन इस दुर्बलता और सौम्यता के पीछे तूफान पनप रहा था। चौतरफा सुधारवाद की धुंध के किनारे-किनारे चमकदार रेखा भी दिखाई देने लगी। देश के भीतर और विदेशों से मजदूरों और उनके संगठनों के क्रांतिकारीकरण करने के प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। संघर्ष के दूसरे दौर ने इस नई तूफानी शक्ति के उभार का प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत किया।

संदर्भ ग्रंथ :

1. ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (दिल्ली, 1970)
2. जी.एस. छाबड़ा, आधुनिक भारतीय इतिहास : एक प्रत अध्ययन
3. सुमित सरकार, आधुनिक भारत, हिन्दी अनुवाद-सुशीला डोभाल
4. डॉ. जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, आधुनिक भारत का इतिहास
5. धर्मेंद्र गौड़, क्रांतिकारी आंदोलन : कुछ अधखुले पन्ने